

HARAKATLANAYOTGAN POYEZD TARKIBI UCHUN TEMIR YO'L
STANSIYASI VA PEREGONLARIDA
MA'LUMOTLARNI AYRIBOSHLASH TEXNOLOGIK
RADIOTARMOQLARINI TASHKIL ETISH

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich¹
Daniyarova Gulnaza Mauletbayevna²

¹Toshkent davlat transpor tuniversiteti Avtomatika va telemexanika kafedrasi dotsenti, texnika fanlari nomzodi

²Toshkent davlat transport universiteti Radio elektron qurilmalar va tizimlar kafedrasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517250>

Annotatsiya: Ushbu maqolada temir yo'l stansiyalari va peregonlari poezd tarkiblarini asosiy harakatlanuvchi izi bo'lib, ushbu yo'llarda poezd oqimining optimal interval vaqti oralig'ida, xavfsiz va maksimal o'tkazish imkoniyatini ya'ni o'tkazish qobiliyatini ta'minlashga katta e'tabor beriladi.

Kalit so'zlari: WIMAX, IEEE802.16, Ethernet

Temir yo'l stansiyalari va peregonlari poezd tarkiblarini asosiy harakatlanuvchi izi bo'lib, ushbu yo'llarda poezd oqimining optimal interval vaqti oralig'ida, havfsiz va maksimal o'tkazish imkoniyatini ya'ni o'tkazish qobiliyatini ta'minlashga katta e'tabor beriladi. Harakat xavfsizligi va o'tkazish qobiliyatini ta'minlashda signallashtirish markazlashtirish blokirovkalash apparatura vositalarini o'rni katta. Shu bilan birga telekommunikatsion tarmoq vositalarini qo'llash orqali ishonchlikni yuqori darajada ta'minlashga erishish mumkin.

Temir yo'lining ma'lum uchastkalari bo'ylab belgilangan aloqa uzunligiga muvofiq ijrochi radio nuqta (IR) apparat majmuasi o'rnatiladi. IR qurilma majmuasi o'z bog'lanish nuqtasi uchun WIMAX simsiz texnologiyasining IEEE 802.16 standartiga asoslangan bo'libraqamli 2,4 GHz -dan 11 GHz chastotalarda aloqa uchastkasini tashkil etib, aloqa uzunligi 50 km-gacha masofani tashkil etadi. Har bir majmua apparati radioreleli transiveriga ega bo'lib, WIMAX aloqa kanali diapazonidan alohida 70-110 GHz chastota diapazonida va aloqa uzunligi 40-50 km-larni tashkil etadi. Radioreleli aloqa tezligi 1 Gbit/s tezlikda uzatish imkonini yaratadi.

Radiotarmoqning har bir ohirlamchi qismi bazali radiostansiya (BR) jihozi bilan ta'minlanadi. BRga ham analogik radioreleli transiver qurilmasi o'rnatilgan. Bir vaqtda mavjud raqamli telekommunikatsiya tizimi yagona

dispatcherlik markazining liniya apparat zali va transiver orqali Ethernet tarmog'ini radiotarmoqlarni monitoring qilish Serveriga bog'langan.

1-rasmda radiotarmoqlarni monitoring qilish bo'limining funksional sxemasi keltirilgan. Radiotarmoqlarni monitoring qilish server platformasini simsiz radiotarmoq nuqta vositalarini nazorat qilish, boshqarish va dasturlash maqsadida personal kompyuter ulanadi.

Bundan tashqari, Ethernet marshrutizatori radiotarmoqlarni monitoring qilish va boshqaruvchi avtomatlashtirilgan ish joylari (AIJ) hamda interaktiv doska monitori uchun tarmoq taqsimotini ta'minlaydi. AIJ mas'ul xodimlari real vaqtda radiotarmoq nuqtalari holatini kuzatishlari va zarur hollarda o'zgartirishlar kiritishlari mumkin.

1-rasm. Radiotarmoqlarni monitoring qilish bo'limining funksional sxemasi

2-rasmda radiotarmoq majmua qurilmalarini nazorat qilish va boshqarishni kuzatish interaktiv doska monitoring tasviri keltirilgan. Ushbu sxema tanlangan "Toshkent yo'lovchi - Samarqand" stansiyalar oralig'ida joylashtirilgan IRLari va ular o'rtasidagi aloqa hamda jihozlarning holati, bog'langan ob'ektlar (masalan poezd tarkiblari) va ularni joylashuv nuqtasi, harakat yo'nalishi, ob'ektlar bilan o'rnatilgan aloqa, simsiz nuqta qurilmasining holati (nosozligi holati va ko'riladigan choralar), ob'ektni ulanib tark etgan nuqtalari kabi nazorat ishlarini kuzatib ta'sir ko'rsatish masalalarini amalga oshirish mumkin.

Har bir simsizradio nuqta tarmoq apparat majmuasi shartli RN (Radio network point) va sonli belgilash tartibiga mos ravishda belgilanadi. Temir yo'l uchastkasidagi real apparat majmuasi ham paralel holda ushbu belgilar bilan ajratiladi. Bu belgilar negizida WIMAX qurilmalarining noyob MAC adreslari yashiringan. Server tarmog'iga kelib tushayotgan raqamli ma'lumotlar qismida

har bir RN qurilmasining xususiyl MAC adreslari birlaktririlgan bo'lib, simsiz RN radio nuqtalar holati va yuqorida keltirilgan masalalarni hal etish imkonini yaratadi.

2-rasm. Radiotarmoqlar majmua qurilmalarini nazorat qilish va boshqarishni kuzatish monitori

3-rasmda temir yo'l uchastkasidagi ijrochi radio nuqta qurilma majmuasining prinsiplal sxemasi tasvirlangan.

3-rasm. Temir yo'l uchastkasidagi ijrochi radio nuqta qurilma majmuasining prinsiplal sxemasi

Qoida bo'yicha elektrlashtirilgan temir yo'llarda stansiya va peregon qurilmalarini elektr manba bilan ta'minlash maqsadida transformatorlar yoki

ularning punktlari joylashtirilib temir yo'l bo'ylab taqsimlanadi. Ushbu transformatorlardan yuqori kuchlanish tarmoqlaridan standart 220 V kuchlanish manbasi olinadi. Kuchlanish montajlash qutisiga (MQ) ulangan bo'lib, undan himoyalash qurilmalar paketi orqali IR vosita qurilmalariga ulanadi. Bir vaqtda eng yaqin stansiyadagi UMUX 1500 multipleksoriga chiqishi Ethernet portidan MQ qutisiga kommutatsiyalanadi. Radioreleli tarmoqni tashkil etish qurilmasi uning raqamli chiqish portidan WIMAX radio nuqta qurilmasiga bog'langan. Zahira manbasi sifatida quyosh batareyasi va uning kontroller vositalari MQ qutisida joylashtirilgan.

Temir yo'l poyezdlarining ichki tarkibiy qismida joylashtiriladigan radiotarmoq jihozlarini o'rnatish sxemasini ishlab chiqish. Vagonlar o'rtasida simsiz bog'lanish WLAN ko'priklari yordamida (4-rasm) 802.11b/g/n (2.4 GHz) yoki 802.11a/n (5.5GHz) simsiz texnologiyalari orqali amalga oshiriladi. Ushbu maqsadda qo'llaniladigan antennalar – vagonning ichki signal qoplamini vujudga keltiruvchi mavjud yo'naltirilgan antennalar hisoblanadi.

Temir yo'l yo'lkasi bilan imkon qadar paralel holatda joylashgan mavjud optik-tolali aloqa tarmoqlari internet hamda ichki korporativ tarmoqlarga ulanishning eng afzal sharoitlarini yaratishi mumkin. Ushbu holatning texnik yechimi 5-rasmda keltirilgan. Ma'lumotlarni yuqori tezlikda uzatuvchi optik-tolali magistral kabel liniyasi bo'ylab optik taqsimlagichlar maxsus ajratilgan kanallar uchun optik tolalar optik rozetka qutisiga ulanadi. Optik rozetka qutisida joylashgan WAN (Wide Area Network–global kompyuter tarmog'i) tarmoqlari «nuqta-ko'p nuqta» li topologiyasi asosida tuzilgan simsiz kirish nuqtalarini tashkil etuvchi qurilmalarga ulanadi. Xarakatlanuvchi sostavning birinchi bosh qismi poyezdning internet-serverini, ohirgi qismi ikkilamchi server qurilma vositalarini tashkil etadi. Poyezd serveri o'rnatilgan dasturiy ta'minoti asosida WLAN ko'priklarini bir biriga ulash va trafik miqdori hamda ulanuvchi abonentlarni nazoratlaydi.

4-rasm.Vagonlarning ichki simsiz aloqa tarmog'ini WLAN ko'riklari orqali bog'lash sxemasi

Temir yo'l transporti yuqori tezlikdagi xarakatlanuvchi poezd sostavlari yoki xarakatlanuvchi boshqa turdagi ob'ektlar uchun simsiz aloqali internet tarmog'i va ichki lokal xizmat ko'rsatish tarmoqlarini tashkil etish mavjud tizimlar, jumladan optik-tolali aloqa kanallariga ega liniyalar bilan simsiz apparatura vositalarini bog'lash yoki aksincha holatlarda to'g'ridan-to'g'ri bir turdagi, masalan IEEE 802.11 (WI-FI) va IEEE 802.16 (WIMAX) tizimlaridan foydalanish, shunda xarakatlanuvchi ob'ektlar maydonlari uchun aloqani ta'minlash maydonini qamrab olish masalasini hisobga olgan holda qo'llash, ishonchli aloqani ta'minlash usullaridan biri hisoblanadi (5-rasm).

5-rasm.Optik-tolali magistral kabel liniyalari orqali xarakatlanadigan poezdlar uchun simsiz aloqani tashkil etish sxemasi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Salixdjanovich, X. S., &Mauletbayevna, D. G. (2022). MALUMOTLARNI AYIRBOSHLASH TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQ-OPTIC-TOLALI UZATISH TIZIMI VA TARMOGINING TEXNIK VOSITALARINI TANLASH. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, C.192-198.
2. СаликсджановичХ.С., МаулетбаевнаД.Г. (2022, февраль). Raqamlisimlivasimsiz boglangan local va global tarmoqlarini turli transport sohasidaqollashafzalliklari. В *Евроазиатских конференциях* (стр. 47-51).
3. ВишневскийВ., ФроловС., ШахновичИ. Радиорелейные линии связи в миллиметровом диапазоне: новые горизонты скоростей / Связь и телекоммуникации / №1 (00107) 2011. С. 90-98.
4. Вишневский В., Портной С., Шахнович И. Энциклопедия WiMAX. Путь к 4G. – М.: Техносфера, 2009.
5. R. Mudumbai, S. Singh, and U. Madhow. Medium Access Control for 60 GHz Outdoor Mesh Networks with Highly Directional Links. – Proc. IEEE INFOCOM'09, Mini Conference, Apr. 2009, pp. 2871-2875.
6. Mikkimeter wave technology in wireless PAN, LAN, and MAN/ Подред. Xiao, SНао-Qioetal. – CRC Press, 2008.
7. Вишневский В., Фролов С., Шахнович И. Миллиметровый диапазон как промышленная реальность. Стандарт IEEE 802.15.3с и спецификация WirelessHD. – Электроника: НТБ, 2010, № 3, С.70-79.
8. Вишневский В., Фролов С., Шахнович И. Персональные сети миллиметрового диапазона. Стандарт ECMA-387. – Электроника: НТБ, 2010, № 5, С.46-55.

